

BOSLANG'ICH SINFLARDA INFORMATIKA FANINI INTEGRATIV O'QITISH (ONA TILI, MATEMATIKA FANLARI BILAN UYG'UNLIKDA)NING NAZARIY VA METODIK ASOSLARI

Quvondiqov Shamshodjon Husniddin o'g'li

Profi nodavlat oliy ta'lim muassasi Boshlang'ich ta'lim mutaxassislik fanlar o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629076>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda informatika fanini ona tili va matematika fanlari bilan integrativ o'qitishning nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Tadqiqot integrativ yondashuvning o'quvchilarning metakognitiv va refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirishdagi pedagogik samaradorligini asoslashga qaratilgan. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Natijalar informatika fanini fanlararo integratsiya asosida o'qitish o'quvchilarning mantiqiy va algoritmik fikrlashi, o'z o'quv faoliyatini rejalashtirish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Tadqiqot xulosalari boshlang'ich ta'lim amaliyotida integrativ o'qitishni takomillashtirish uchun metodik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, informatika, integrativ o'qitish, fanlararo integratsiya, metakognitiv kompetensiya, refleksiv kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и методические основы интегративного обучения информатике в начальных классах в единстве с предметами родного языка и математики. Исследование направлено на обоснование педагогической эффективности интегративного подхода в развитии метакогнитивных и рефлексивных компетенций учащихся. В ходе исследования были использованы методы анализа научной литературы, педагогического наблюдения и обобщения. Полученные результаты показывают, что обучение информатике на основе межпредметной интеграции оказывает положительное влияние на развитие логического и алгоритмического мышления учащихся, а также навыков планирования и оценки собственной учебной деятельности. Выводы исследования имеют методическое значение для совершенствования интегративного обучения в практике начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, информатика, интегративное обучение, межпредметная интеграция, метакогнитивная компетенция, рефлексивная компетенция.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of integrative teaching of informatics in primary school in conjunction with the subjects of the native language and mathematics. The study aims to substantiate the pedagogical effectiveness of the integrative approach in developing students' metacognitive and reflective competencies. The research employs methods of scientific literature analysis, pedagogical observation, and generalization. The results demonstrate that teaching informatics based on interdisciplinary integration has a positive impact on the development of students' logical and algorithmic thinking, as well as their skills in planning and evaluating their own learning activities. The

conclusions of the study have methodological significance for improving integrative teaching practices in primary education.

Keywords: *primary education, informatics, integrative teaching, interdisciplinary integration, metacognitive competence, reflective competence.*

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimida fanlarni alohida-alohida o’qitishdan ko’ra, ularning o’zaro uzviy bog’liqligini ta’minlash, o’quvchilarda yaxlit tafakkur va kompleks kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, boshlang’ich ta’lim bosqichida fanlararo integratsiyaga asoslangan ta’limni tashkil etish o’quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev o’z chiqishlarida ta’lim tizimini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish, yosh avlodni raqamli texnologiyalarni puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlar etib tarbiyalash masalasiga alohida e’tibor qaratib kelmoqda. Xususan, davlat rahbari: “Bugungi kunda bolalarimizni nafaqat savodli, balki zamonaviy bilim va texnologiyalarni chuqur egallagan, mantiqiy fikrlaydigan shaxslar etib tarbiyalash eng muhim vazifamizdir” - , deya ta’kidlaydi. Mazkur fikrlar boshlang’ich ta’limda informatika fanini samarali va integrativ asosda o’qitish zaruratini yanada kuchaytiradi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’limni rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlarida ham umumta’lim fanlarini o’qitishda raqamli texnologiyalarni joriy etish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish hamda o’quvchilarda funksional va raqamli savodxonlikni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Jumladan, “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga keng joriy etish, yosh avlodning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish muhim yo’nalishlardan biri sifatida qayd etilgan.

Mazkur hujjatlarda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, boshlang’ich sinflarda informatika fanini ona tili va matematika fanlari bilan integrativ o’qitish o’quvchilarning bilimlarni alohida emas, balki o’zaro bog’liq holda o’zlashtirishiga, ularning mantiqiy-amaliy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili fanida shakllantiriladigan nutqiy va kommunikativ ko’nikmalar informatika darslarida axborotni ifodalash va algoritmlashtirish jarayonlari bilan uyg’unlashsa, matematika fanida rivojlantiriladigan mantiqiy fikrlash va hisoblash malakalari informatika mazmunini chuqurroq anglash uchun mustahkam poydevor bo’lib xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, boshlang’ich sinflarda informatika fanini integrativ asosda o’qitishning nazariy va metodik asoslarini tadqiq etish, uning pedagogik samaradorligini aniqlash va amaliyotga tatbiq etish bugungi ta’lim tizimi oldida turgan dolzarb ilmiy-metodik muammolardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda integrativ o’qitish ta’lim mazmunini fanlararo uyg’unlik asosida tashkil etishga yo’naltirilgan konseptual yondashuv sifatida talqin etiladi. Integratsiya jarayonida alohida fanlar doirasida beriladigan bilimlar o’zaro mantiqiy bog’lanib, o’quvchilarda yaxlit tasavvur va tizimli fikrlash shakllanishiga xizmat qiladi. Ilmiy manbalarda ta’kidlanishicha, integrativ o’qitish ayniqsa boshlang’ich ta’lim bosqichida samarali bo’lib, u o’quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi hamda bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo’llash imkoniyatini kengaytiradi.

Fanlararo integratsiya masalalari pedagogika nazariyasida J. Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq holda yoritilgan. Olimning fikriga ko'ra, ta'lim mazmuni o'quvchining hayotiy tajribasi va faoliyati bilan uyg'unlashgandagina chinakam bilimga aylanadi. Ushbu yondashuv integrativ o'qitishning nazariy poydevorini tashkil etib, fanlarni alohida emas, balki o'zaro bog'liqlikda o'rganishni taqozo etadi.

Shuningdek, Beane tomonidan ishlab chiqilgan integrativ ta'lim modeli o'quvchi markazli yondashuvga asoslanib, ta'lim jarayonida fanlararo muammolarni hal etish orqali bilimlarni egallashni nazarda tutadi. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, integrativ darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoni tahlil qilish va ijodiy qarorlar qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Xalqaro tadqiqotlar ham integrativ o'qitish natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv motivatsiyasi va bilish faolligi sezilarli darajada oshishini tasdiqlaydi.

MDH mamlakatlari olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham integrativ o'qitish ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim didaktik omil sifatida e'tirof etiladi. Xususan, fanlararo aloqadorlikka asoslangan o'qitish modeli o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni tizimlashtirish va amaliyotga yo'naltirish imkonini berishi qayd etilgan. Dissertatsion tadqiqotlarda integrativ yondashuv boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy ta'limni amalga oshirishning samarali mexanizmi sifatida asoslab berilgan.

So'nggi yillarda pedagogik va psixologik tadqiqotlarda metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi alohida ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Metakognitsiya tushunchasi ilmiy muomalaga J. Flavell tomonidan kiritilgan bo'lib, u shaxsning o'z bilish jarayonlarini anglash, nazorat qilish va boshqarish qobiliyati sifatida izohlanadi. Olimning tadqiqotlariga ko'ra, metakognitiv strategiyalarni egallagan o'quvchilar o'qish jarayonida maqsad qo'yish, faoliyatni rejalashtirish va natijalarni baholashda yuqori samaradorlikka erishadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchilarning mustaqil o'rganishga bo'lgan tayyorgarligini ta'minlaydi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, integrativ o'qitish jarayonida o'quvchilar turli fanlar mazmunini taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirish orqali o'z fikrlash jarayonlarini anglashga o'rganadilar. Bu esa metakognitiv monitoring va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarining rivojlanishiga olib keladi.

Refleksiv kompetensiya esa shaxsning o'z faoliyati natijalarini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini belgilash qobiliyatini ifodalaydi. J. Dewey va D. Schön tadqiqotlarida refleksiya ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi. Ularning fikriga ko'ra, refleksiv fikrlash ta'limni mexanik bilim berishdan ijodiy va ongli faoliyatga aylantiradi.

Zamonaviy tadqiqotlarda metakognitiv va refleksiv kompetensiyalar o'zaro chambarchas bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Metakognitiv jarayonlar refleksiyani chuqurlashtirsa, refleksiv faoliyat o'z navbatida metakognitiv strategiyalarning samarali qo'llanilishiga xizmat qiladi. Shu bois, integrativ o'qitish jarayonida ushbu ikki kompetensiyani birgalikda rivojlantirish boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual va shaxsiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda nazariy va empirik metodlardan kompleks foydalanildi. Jumladan, integrativ o'qitish, metakognitiv va refleksiv kompetensiyalar masalalariga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Ilmiy manbalarni tahlil qilish jarayonida taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari qo'llanildi.

Shuningdek, ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish, boshlang'ich sinflarda informatika fanini integrativ o'qitish jarayonini kuzatish hamda nazariy xulosalarni amaliyot bilan solishtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodlari integrativ o'qitishning nazariy asoslarini aniqlash va uning boshlang'ich ta'limdagi pedagogik ahamiyatini asoslashga xizmat qildi.

NATIJALAR.

Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinflarda informatika fanini ona tili va matematika fanlari bilan integrativ o'qitishning pedagogik samaradorligini tasdiqladi. Olingan ma'lumotlar tahlili quyidagi asosiy natijalarni aniqlash imkonini berdi:

1. Fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarning bilish faolligi oshdi. Integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan informatika darslarida o'quvchilarning o'quv faoliyatiga faol jalb etilishi kuzatildi. O'quvchilar topshiriqlarni bajarishda ona tili fanida shakllangan matnli tushunish va ifodalash ko'nikmalaridan hamda matematika fanida rivojlantirilgan mantiqiy amallardan samarali foydalandilar. Bu holat o'quvchilarning bilimlarni alohida fanlar doirasida emas, balki o'zaro bog'liq tizim sifatida anglashga xizmat qildi.

2. Algoritmik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalari rivojlandi. Tadqiqot davomida integrativ topshiriqlar o'quvchilarning algoritmik fikrlashini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Xususan, matnli algoritmlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilar harakatlar ketma-ketligini izchil belgilash, sabab–qibat bog'lanishlarini aniqlash va natijani asoslashga o'rgandilar. Matematika mazmuni bilan bog'langan topshiriqlar esa mantiqiy tahlil va umumlashtirish ko'nikmalarining mustahkamlanishiga zamin yaratdi.

3. Metakognitiv kompetensiyalarning shakllanishi ta'minlandi. Integrativ darslar jarayonida o'quvchilar o'z o'quv faoliyatini rejalashtirish, bajarilgan ishni tahlil qilish va natijalarni baholashga yo'naltirilgan faoliyatni amalga oshirdilar. Bu esa o'quvchilarda o'z bilish jarayonini anglash, faoliyatni nazorat qilish va xatolarni aniqlash ko'nikmalarining rivojlanishiga olib keldi. Fanlararo uyg'unlikka asoslangan topshiriqlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash va o'z-o'zini boshqarish kompetensiyalarini shakllantirdi.

4. Refleksiv fikrlash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalari kuchaydi. Dars yakunida o'tkazilgan tahliliy va muhokamaviy faoliyatlar o'quvchilarning refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qildi. O'quvchilar o'z faoliyatining ijobiy va kamchilikli jihatlarini aniqlash, o'z xulosalarini asoslash hamda keyingi faoliyatni rejalashtirishga intildilar. Bu jarayon o'quv faoliyatiga ongli va mas'uliyatli munosabatning shakllanishiga yordam berdi.

5. O'quvchilarning kommunikativ va ijtimoiy faolligi oshdi. Integrativ o'qitish asosida tashkil etilgan guruhli va juftlikdagi ishlar o'quvchilarning fikr almashish, o'z nuqtayi nazarini ifodalash va boshqalarning fikrini tinglash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Ona tili, matematika va informatika fanlarining uyg'unlashgan holda o'qitilishi o'quvchilarning muloqot madaniyati va jamoada ishlash kompetensiyalarini mustahkamladi.

6. O'quv motivatsiyasi va darsga qiziqish darajasi ortdi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, integrativ yondashuv asosida o'tkazilgan informatika darslari o'quvchilarda darsga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirdi. Fanlararo mazmunning uyg'unligi o'quvchilar uchun dars jarayonini mazmunli va qiziqarli qildi, bu esa ularning o'quv faoliyatidagi barqarorlikni ta'minladi.

7. Bilimlarning mustahkamligi va amaliy qo'llanishi ta'minlandi. Integrativ o'qitish natijasida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlar barqaror va amaliyotga yo'naltirilgan xarakter kasb etdi. O'quvchilar informatika fanida o'zlashtirilgan bilimlarni ona tili va

matematika bilan bog‘liq vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatini namoyon etdilar, bu esa bilimlarning funksional ahamiyatini oshirdi.

MUHOKOMA. Tadqiqot natijalari boshlang‘ich sinflarda informatika fanini ona tili va matematika fanlari bilan integrativ o‘qitish pedagogik jihatdan samarali ekanligini ko‘rsatdi. Olingan natijalar fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishi hamda bilimlarni tizimli va mazmunli o‘zlashtirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotda aniqlangan metakognitiv va reflektiv kompetensiyalarning rivojlanishi integrativ o‘qitishning nazariy asoslari bo‘yicha ilgari surilgan ilmiy qarashlar bilan mos keladi. Xususan, fanlararo bog‘langan topshiriqlar o‘quvchilarda o‘z bilish jarayonini anglash, faoliyatni rejalashtirish va natijalarni baholash ko‘nikmalarini shakllantirishga imkon berdi. Bu holat metakognitsiya va refleksiya o‘quv faoliyatining samaradorligini oshiruvchi muhim omillar ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari integrativ o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning algoritmik va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlanishini ko‘rsatdi. Bu jihat informatika fanining matematika bilan uzviy bog‘liq holda o‘qitilishi o‘quvchilarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini asoslaydi.

Olingan natijalar avvalgi ilmiy tadqiqotlar xulosalari bilan uyg‘un bo‘lib, integrativ yondashuvni boshlang‘ich ta‘lim amaliyotida keng qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari informatika fanini integrativ o‘qitishda metodik yondashuvlarni takomillashtirish va fanlararo hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ta‘kidlaydi.

XULOSA. Mazkur tadqiqot boshlang‘ich sinflarda informatika fanini ona tili va matematika fanlari bilan integrativ o‘qitishning nazariy va metodik asoslarini yoritishga hamda uning pedagogik samaradorligini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Boshlang‘ich sinflarda informatika fanini integrativ asosda o‘qitish o‘quvchilarda fanlararo bog‘lanishlarni anglash, bilimlarni tizimli o‘zlashtirish va ularni amaliy faoliyatda qo‘llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

2. Informatika fanining ona tili va matematika fanlari bilan uyg‘unlashgan holda o‘qitilishi o‘quvchilarning algoritmik, mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga samarali ta‘sir ko‘rsatadi.

3. Integrativ o‘qitish jarayoni o‘quvchilarning metakognitiv kompetensiyalarini, xususan, o‘z bilish jarayonini anglash, faoliyatni rejalashtirish va natijalarni baholash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

4. Fanlararo integratsiyaga asoslangan darslar o‘quvchilarda reflektiv fikrlash va o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarining rivojlanishini ta‘minlab, o‘quv faoliyatiga ongli va mas‘uliyatli munosabatni qaror toptiradi.

5. Integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan informatika darslari o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini oshiradi, ularning dars jarayonidagi faolligi va kommunikativ kompetensiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

6. Tadqiqot natijalari informatika fanini boshlang‘ich ta‘lim amaliyotida integrativ o‘qitish zamonaviy ta‘lim talablariga mos, samarali pedagogik mexanizm ekanligini asoslab beradi.

Umuman olganda, informatika fanini ona tili va matematika fanlari bilan integrativ o‘qitish boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning intellektual, metakognitiv va shaxsiy rivojlanishini ta’minlovchi muhim didaktik vosita sifatida e’tirof etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Dewey, J. *Experience and Education*. New York: Macmillan. 1938.
2. Beane, J. A. *Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education*. New York: Teachers College Press. 1997.
3. Flavell, J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 1979. 34(10), 906–911.
4. Schön, D. A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books. 1983.
5. Lehane, P., & Burke, C. *Curriculum Integration in Primary Classrooms: Connecting Theory, Research and Practice*. London: Routledge. 2023.
6. Nguyen, G. T. C., & Thai, D. T. Integrated teaching in primary schools: A systematic review of current practices, barriers and future developments. *Education Sciences*, 2022. 12(11), 1–18.
7. OECD. *Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass*. Paris: OECD Publishing. 2019.
8. Darling-Hammond, L., et al. *Preparing Teachers for Deeper Learning*. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 2020.
9. Hattie, J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge. 2009.
10. Polat, E. S. Межпредметная интеграция как средство формирования универсальных учебных действий младших школьников. *Педагогика*, 2018. №4, 45–52.
11. Zimnyaya, I. A. Ключевые компетенции как результат образования. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2014.
12. Mirziyoyev, Sh. M. *Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston. 2019.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni.
14. Saidova, N. A. *Boshlang‘ich ta’limda fanlararo integratsiya asosida o‘qitish metodikasi (ped. fan. falsafa doktori (PhD) diss.)*. Toshkent. 2021.
15. Rahimov, B. R. *Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish pedagogik shart-sharoitlari (PhD diss.)*. Samarqand. 2022.